

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ, НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Нешитов Петр Юрьевич

Кандидат философских наук, доцент

Чирчикский государственный педагогический университет,

доцент кафедры социальных наук

neshitovp@gmail.com

Аннотация. Проблема классификации религий имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. Уровень взаимопонимания и взаимодействия в обществе зависит от того, какие понятия о разных религиях получают распространение в обыденном сознании, среди верующих, в средствах массовой информации, в системе образования. Религиоведение призвано выработать классификацию религий с опорой на принципы объективности, детерминизма и системности и адаптировать ее к потребностям учебного процесса.

Ключевые слова: религия, религиоведение, классификация религий, философия религии, социология религии, образование.

Любой продолжительный разговор на религиозную тему рано или поздно приходит к тому, что религии бывают разные, что религий много. Этот факт множественности религий по-разному воспринимается и оценивается обыденным, религиозным и научным сознанием.

В обыденном сознании религия предстает как лишь один из элементов целостного образа жизни и легко смешивается с этническими, моральными, эстетическими, политическими определениями. Все религии делятся здесь на «наши» и «чужие», на «нормальные» и «странные», на «актуальные» и «устаревшие». О принадлежности человека к религии обыденное сознание судит по внешним, легко замечаемым признакам, таким как ритуальные предметы, одежда, этикетные формулы, кулинарные привычки.

Для религиозного сознания религия – это или важный, или центральный компонент жизни, образующий основу всех остальных видов деятельности. В понимании верующего человека успех или неудача, благополучие или нужда зависят от того, насколько добросовестно он выполняет свои религиозные обязанности. В этой связи все религии делятся на «истинные» и «ложные», «хорошие» и «плохие», «полезные» и «вредные». Если первые, по мнению верующих, помогают бороться с трудностями и достигать спасения, то вторые

только создают иллюзию поддержки. Признаками нахождения на «истинном» пути служат соблюдение ритуалов, следование нравственным заповедям и знакомство с основами вероучения.

Научное сознание помещает религию в теоретический контекст, который позволяет описать ее как способ духовной жизни и развивающийся социальный институт. Поскольку научный метод предполагает переход от простого к сложному, все религиозные явления можно в первом приближении рассматривать как «простые» и «сложные». О той или иной степени развития религии свидетельствует ее способность отвечать психологическим и социальным потребностям человека.

Наука о религии неоднородна. В ее составе выделяются история религии, психология религии, социология религии и философия религии. Опираясь на общенаучные принципы объективности, детерминизма и системности, каждая религиоведческая дисциплина по-своему классифицирует изучаемые явления.

История религии собирает факты религиозной жизни и упорядочивает их согласно пространственной и временной принадлежности. Основными источниками фактов для историка религии служат разного рода тексты, от священных до полемических и от юридических до художественных, а также археологические находки и этнографические описания. В исторических исследованиях принято деление религий на первобытные, древние и современные.

Для психологии религии представляет интерес внутренний мир верующего человека. Наблюдая и анализируя эмоции, чувства, сознательные и бессознательные мотивы поведения, психолог получает знание о том, каковы предпосылки личной религиозности, через какие этапы проходит личность в религиозном развитии, какой отпечаток личные особенности верующих накладывают на ритуальную практику и вероучение, как религиозный образ жизни влияет на самосознание и мироощущение. С точки зрения психологии, религии делятся на мистические и пророческие, в зависимости от преобладания в них интровертивной или экстравертивной установки.

В социологии религии внимание исследователя направлено на способы и масштабы объединения верующих, а также на взаимодействие религиозных организаций с внешним социальным окружением. При помощи опросов, экспериментов и статистических средств социолог определяет функции религии в обществе. С учетом масштабов потенциального и действительно достигнутого объединения верующих религии в социологии разделяются на родоплеменные, национальные и мировые.

Перед философией религии стоит задача охарактеризовать образ мысли верующих людей. Философское исследование религии включает в себя как систематизацию религиозных представлений о сверхъестественном, о мире, о человеке, так и анализ религиозной логики. При философском рассмотрении все религии делятся на атеистические, политеистические и монотеистические.

Решение вопроса о преимуществах отдельных классификаций религии принадлежит философии. Соответственно, основу единой научной классификации религий составляют философские понятия, порядку которых подчиняются понятия исторические, психологические и социологические. Однако по соображениям практической пользы религиоведческая теория может быть приспособлена к наличным общественным условиям, в частности, в просветительских и учебных работах допустимы отступления от академической манеры изложения в сторону некоторого упрощения понятийного аппарата.

Институт образования существует в определенных культурных, социальных, политических и экономических условиях. Образовательные программы по религиоведению, опираясь на единую научную основу, меняются вместе с общественными потребностями. Отбор и порядок изучения отдельных тем в рамках учебного курса, степень их раскрытия, мера популяризации зависят от образовательной ступени и возраста обучающихся, от конфессионального состава общества, от задач, обозначенных политическим руководством.

Объем знаний, накопленных наукой о религии, велик. Охватить образовательной программой все факты, понятия, теории невозможно. Следовательно, разработчикам приходится производить отбор тем и вопросов, какие-то из них включая в программу, какие-то оставляя без внимания. Критерием отбора фактического материала выступают понятия, сложившиеся в одной из религиоведческих дисциплин. Авторы русскоязычной учебной литературы обычно склоняются к тому, чтобы применять социологическую терминологию, поэтому воспроизводят классификацию религий, в которой выделяются религии родоплеменные, национальные и мировые. Этой же классификацией определен порядок изучения религий.

На степень раскрытия тем в учебных программах по религиоведению влияют конкретные общественные условия. Например, очевидно, что в странах с доминированием буддийского, христианского или мусульманского населения обзор мировых религий производится в разных пропорциях, поскольку каждая страна заинтересована в сохранении собственной культурной памяти и традиций. Однако, если композиция курса во всех случаях одна и та же, если основные понятия социологии религии сформулированы ясно и отчетливо, то

различия в пропорциях позитивного знания не создают препятствий для взаимопонимания в рамках общей научной картины мира.

Правомерен вопрос, оптимален ли выбор именно социологической классификации религий для решения педагогических задач. По-видимому, ответ должен быть положительным, так как у других классификаций имеются серьезные ограничения в применении к учебному процессу. Для системы массового образования философская классификация религий слишком сложна, с чем связан риск уклонения от принципов научного познания в непродуктивную богословскую полемику. Историческая классификация, нагружая память и воображение, дает мало пищи аналитическим способностям. Для работы с психологическими понятиями требуется значительный опыт самонаблюдения и самооценки, который отсутствует у большинства обучающихся.

Итак, из факта, что существует много религий, вытекает необходимость их классификации. Обыденное и религиозное сознание производят классификации, которые могут породить в обществе высокомерие, неприязнь и безответственность, провоцировать столкновения. Научная классификация религий позволяет преодолеть субъективные ограничения обыденного и религиозного сознания. При этом, хотя любая научная классификация религий опирается на философские понятия и находит в них свое обоснование, в учебно-методическом плане именно социологический взгляд на религию предпочтителен, тогда как исторические, психологические и философские понятия призваны играть вспомогательную роль.